

**Misure diagnostiche sulla porta
ottocentesca di bronzo patinato in
occasione del restauro della Tomba Gnecco
Cimitero Monumentale di Staglieno, Genova**

Relazione scientifica

Progetto DIREM-CH

Assegnista di ricerca

Giulia Monari

Responsabile scientifico Progetto

Paola Letardi

Restauratrice

Emilia Bruzzo

Febbraio 2021

INTRODUZIONE e FINALITÀ DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE

Nel corso del mese di luglio ha avuto inizio, presso il Cimitero Monumentale di Staglieno di Genova, l'avvio del cantiere di restauro della tomba privata della famiglia Gnecco, finanziata da AFIMS (*American Friends of Italian Monumental Sculpture*). Il progetto, focalizzato sulla pulitura e il consolidamento delle opere marmoree che compongono le parti principali dell'opera funeraria, comprendeva anche un intervento di pulitura della porta bronzea ottocentesca presente nell'apparato decorativo. Il restauro della porta ha permesso al progetto DIREM-CH (CNR-IAS-GE - GdL CORMAT - settore Beni Culturali) la realizzazione di una campagna diagnostica principalmente focalizzata alla sperimentazione di metodiche cooperative e multidisciplinari a supporto dell'innovazione nell'ambito della conservazione-valorizzazione di manufatti metallici.

OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE

In occasione del restauro, finanziato dall'associazione AFIMS e realizzato dalla restauratrice Emilia Bruzzo (partner del progetto DIREM-CH), compatibilmente con le tempistiche e le esigenze di cantiere del restauro in corso, è stata pianificata e realizzata la caratterizzazione dello stato superficiale della porta in bronzo per valutare e confrontare i risultati ottenuti nel corso delle diverse fasi di restauro. Tale valutazione ha avuto come obiettivo la descrizione dei risultati ponendo l'attenzione dell'indagine sulle proprietà principalmente di tipo estetico e morfologico.

MATERIALI e METODI

Impostazione metodologica

Lo studio è stato indirizzato alla caratterizzazione delle fasi di restauro dell'opera svolte presso il cantiere. Secondo una pratica già utilizzata in progetti precedenti, le diverse fasi sono state indicate con la label **Sx**, secondo la codifica seguente:

- fase iniziale, prima delle operazioni di restauro (**label S0**)
- dopo la pulitura (**label S1**)
- dopo l'applicazione del protettivo (**label S2**)

Il primo passaggio ha riguardato la definizione del campionamento delle aree per le analisi, con l'obiettivo di una mappatura delle proprietà indagate e il confronto tra le diverse fasi di restauro. Date le particolari condizioni di cantiere, la caratterizzazione ha riguardato prettamente informazioni

di tipo estetico e morfologico, utilizzando tecniche non invasive e non distruttive che garantiscono la possibilità di ripetere la stessa misura nel corso delle diverse fasi monitorate. Il metodo di campionamento è risultato riproducibile ed efficace; non è stato purtroppo possibile una caratterizzazione anche all'aspetto corrosivistico e alle proprietà chimico-fisiche della patina con la strumentazione a disposizione nell'intervallo temporale compatibile col cantiere di restauro.

Oggetto artistico

La porta di origine ottocentesca è stata realizzata dallo scultore Antonio Rota nel 1882 in bronzo patinato creando una copia della porta presente presso Villa Nervi della famiglia Gnecco. Pur non essendo firmata dall'autore si pensa che la porta sia stata prodotta dall'artista presso la sua fonderia a fianco del laboratorio artistico. Di dimensione 200 x 150 cm circa la porta è divisa in due ante con quella di destra leggermente entrante che ricrea l'effetto di apertura. Le ante sono entrambe decorate da tre pannelli verticali di diverse dimensioni, simmetrici (tranne per i pannelli più alti) e realizzati in bassorilievo. Si pensa che le decorazioni siano state inizialmente realizzate a stampo, tecnica comune in epoca moderna, per poi essere applicate sulla porta. L'oggetto descritto è situato presso la nicchia LXIII del Porticato Inferiore - a sud delle Gallerie Frontali - del Cimitero Monumentale, posta in secondo piano rispetto alle statue in marmo e all'altezza dell'ultimo gradino.

Mappatura delle aree di indagine

Nei limiti definiti dalla caratterizzazione svolta in cantiere e dalle tempistiche del restauro è stato studiato un metodo di campionamento che potesse permettere di creare una mappatura delle condizioni conservative iniziali dell'oggetto artistico e seguirne l'evoluzione attraverso le fasi del restauro.

Nel corso di un primo sopralluogo, sono state identificate sulla porta quattro "elementi di riferimento": lo zoccolo in prossimità dello scalino in marmo, la cornice perimetrale attorno ai pannelli decorativi, il pannello inferiore destro alterato ed infine i pannelli centrali decorati con croce latina e festoni. Partendo dal basso, e posizionandole in modo speculare destra/sinistra alla stessa altezza, sono state così definite venti aree di indagine (*Figura 1*). Le aree identificate sulle due ante, il più possibili speculari e simmetriche, hanno così permesso di caratterizzare in modo esauriente le tipologie di alterazioni ed esposizioni presenti, assicurando al tempo stesso un buon compromesso tra significatività statistica e tempo di misura necessario.

Con l'utilizzo di carta millimetrata sono state realizzate cinque mascherine di posizionamento con un foro di 2 cm di diametro (corrispondente alla dimensione esterna della maschera di misura del colorimetro) e con margini posizionabili in modo univoco sulla porta, garantendo il posizionamento degli strumenti di misura nelle medesime aree nel corso delle diverse fasi di restauro/monitoraggio.

Figura 1 – Mappatura delle venti aree selezionate, suddivise su quattro “porzioni” della porta ottocentesca. Ciascuna porzione è identificata con un colore differente. La presenza del bordo nero nei simboli differenzia le aree sull’anta sinistra, da quelle senza bordo sull’anta destra.

La codifica delle diverse aree è riportata in tabella (Tabella 1).

Tabella 1 – Codifica e descrizione delle venti aree di monitoraggio selezionate sull’opera

Elemento	Descrizione	Anta		Label
		dx	sx	
Zoccolo	registro inferiore della porta in prossimità del gradino marmoreo; punti esterni e speculari	X		DZ
			X	SZ
Cornice	zona esterna liscia e perimetrale lungo i pannelli decorativi; aree speculari interne ed esterne definite lungo l’anta destra e sinistra	X		DB1
			X	SB1
		X		DB2
			X	SB2
		X		DM1
			X	SM1
		X		DM2
			X	SM2
		X		DA1
			X	SA1
	X	ST1		
Stemma	pannello inferiori di dx decorato in bassorilievo con stemma; area verdastra su angolo basso a sx	X		DS2
Croce	pannelli intermedi di dx e sx decorati in bassorilievo con croce latina e festoni	X		DC1
			X	SC1
		X		DC2
			X	SC2
		X		DC3
			X	SC3

La label di ciascuna delle venti aree è stata definita nel tentativo di nominare univocamente l’area e suggerirne allo stesso tempo la posizione; è stata pertanto definita una codifica formata da due/tre caratteri che identificano posizionamento (destra o sinistra), elemento e numerazione:

Posizionamento	Elemento	numerazione
D disposizione sull' anta destra S disposizione sull' anta sinistra	Z per lo zoccolo; B-M-A-T per la cornice, ulteriormente suddivisa in B (basso), M (medio), A (alto) e T (testa) in base alla quota; S per il pannello con lo stemma; C per il pannello con la croce.	1 posizione interna rispetto all'apertura della porta 2 posizione esterna rispetto all'apertura della porta 3 per il pannello con la croce, ulteriore area in zona più centrale

Metodo di pulitura e di protezione

La restauratrice ha effettuato una prima pulitura preliminare tramite delle tamponature con acqua demineralizzata per individuare le zone da sottoporre ad una pulitura più intensiva. Individuate tali zone sono state effettuate delle tamponature con soluzione satura di bicarbonato di sodio con risciacquo finale ad acqua demineralizzata. Sulle incrostazioni più ancorate alla superficie artistica sono inoltre stati utilizzati impacchi di soluzione satura di Sali di Rochelle supportati da carbossimetilcellulosa, infine sciacquati con acqua demineralizzata.

Infine la restauratrice ha trattato la porta applicando a pennello vernice protettiva INCRAL 44 con inibitore di corrosione e cera protettiva Soter 501/oc e Soter 202/LS per abbassare gli scompensi cromatici.

Tecniche di indagine

La caratterizzazione delle aree nelle diverse fasi del restauro è stata realizzata mediante documentazione fotografica, misure colorimetriche, di spessore e di rugosità. Le misure elettrochimiche (per definire la velocità di corrosione) sono state possibili solo su alcune aree in fase S0, in seguito a problemi con la strumentazione che non è stato possibile riparare prima della chiusura del cantiere. La tabella sottostante riassume le misure effettuate.

	S0						S1						S2						
	MACRO	COL	EIS	RP	SPESS	RUG	MACRO	COL	EIS	RP	SPESS	RUG	MACRO	COL	EIS	RP	SPESS	RUG	
I a b e l	DZ	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	SZ	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	DB1	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	SB1		X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	DB2	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
	SB2	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
	DM1	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	SM1	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	DM2	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	SM2	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	DA1	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	SA1	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	ST1	X	X			X	X	X	X			X	X						
	DS2	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
	DC1	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	SC1	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	DC2	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	SC2	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	DC3	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				
	SC3	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X				

RISULTATI SPERIMENTALI

S0 - Prima della pulitura

La prima caratterizzazione, antecedente all'avvio delle operazioni di pulitura della porta, è stata effettuata per descrivere le condizioni della superficie in seguito all'esposizione all'aperto. Da una prima osservazione risulta evidente, lungo l'angolo basso e interno dell'anta destra, la formazione di una efflorescenza di un verde brillante assieme ad aloni biancastri rinvenibili soprattutto ad altezza intermedia della porta. La prima ipotesi è quella di una alterazione della protezione precedentemente applicata o per via della caduta accidentale di sostanze sulla superficie artistica; una ulteriore ipotesi suggerita dai restauratori è quella di una alterazione della lega o del protettivo per via di fiori posti sul gradino marmoreo adiacente alla porta in dono ai defunti.

Documentazione fotografica

Le alterazioni cromatiche ben visibili anche ad occhio nudo sono documentate in Fig. 2 con le immagini acquisite tramite la fotocamera Canon EOS. Compatibilmente con l'accessibilità, ciascuna area è stata fotografata con il posizionamento della mascherina di carta millimetrata, definendo e documentando l'area di indagine. Da una prima osservazione delle immagini è possibile individuare come sulla maggior parte delle aree, specialmente quelle poste a maggiore altezza o in zone in parte coperte dalle statue in marmo presenti sui gradini della tomba, si osservi la tipica patina di colorazione bruna delle leghe di rame (es: figura 2 - area SB2); sono poi presenti aree con una patina verde (es: figura 2- area DS2) e aree con una presenza diffusa di macchie biancastre (es.: figura 2 – area DC3).

Figura 2 - Immagini di tre delle diciannove aree documentate in fase S0, rappresentative delle tipologie di superficie identificate: diversi casi di alterazione della superficie artistica assieme alla tipica finitura caratterizzata da patina bruna omogenea.

Colorimetria

L'analisi statistica dei dati di colorimetria è stata indirizzata ad evidenziare il grado di variabilità nei valori delle diverse aree e la presenza di eventuali cluster. E' stato in questo modo possibile individuare un gruppo di 10 aree tra loro abbastanza simili, caratterizzate dal valore medio [$L^*=33 \pm 1$; $a^*=-1,8 \pm 0,4$; $b^*=3,0 \pm 0,4$]; ci sono poi 6 aree (tutte sull'anta destra, a parte SB2) che presentano una differenza di colore ΔE apprezzabile rispetto al gruppo precedente ($\Delta E > 3$), come evidenziato in figura 3; ci sono poi 4 aree (DZ, DB1, SM2, DC1) che - pur essendo caratterizzate da un ΔE complessivo al di sotto della soglia di percezione - presentano almeno due delle tre coordinate colorimetriche con valori diversi dalla media in modo significativo rispetto alla deviazione standard.

Figura 3 – Valori di colore misurati nelle 20 aree di monitoraggio prima della pulitura (fase S0): è evidente come solamente una parte delle aree si distribuiscono in maniera omogenea dando luogo a un valore medio (riportato in giallo ocra); in particolare, nel piano (a^* , b^*) sono riportati i limiti di confidenza utilizzati e si evidenzia la presenza di aree decisamente al di fuori. In particolare spicca l'area DB2 decisamente più verde.

Spessore

L'analisi statistica delle misure di spessore dello strato superficiale (patina) mette in evidenza una buona omogeneità tra 15 delle 20 aree analizzate, che forniscono complessivamente un valore medio pari a $35 \pm 4 \mu\text{m}$. I dati sperimentali sono riportati in Figura 4, dove è evidente il generale grado di omogeneità, ad eccezione delle aree DB1, SB1, DB2, DM2 e DS2 caratterizzate da valori significativamente più alti. Tali aree si trovano principalmente nella porzione inferiore della porta e sul pannello destro alterato; in particolare, per DB2 è ragionevole attribuire l'elevato spessore alla formazione dell'evidente patina verdastra.

Tomba Gnecco - S0

Figura 4 - Misure di spessore nelle diverse aree prima della pulitura (S0); la linea continua e le linee tratteggiate orizzontali indicano il valore medio e la deviazione statistica

Rugosità

L'analisi statistica delle misure di rugosità evidenzia una distribuzione bimodale (figura 5), con le misure sullo zoccolo, buona parte delle aree sulla cornice e un paio di aree nei pannelli con la croce che si distribuiscono attorno al valore di $3,5 \pm 0,3 \mu\text{m}$, mentre l'altra parte delle aree sulla cornice, il grosso delle aree sui pannelli con la croce e l'area sul pannello con lo stemma si distribuiscono attorno al valore di $5,2 \pm 0,5 \mu\text{m}$.

Figura 5 - Misure di rugosità prima della pulitura (S0); le linee continue indicano le medie attorno alle quali si distribuiscono i valori; le linee tratteggiate e a punti indicano la deviazione statistica

Misure elettrochimiche

Sulla base dei risultati delle altre misure, sono state avviate le misure sulle tre aree DB2, SB2 e DS2 per una prima caratterizzazione con le misure elettrochimiche (velocità di corrosione). Le misure evidenziano una velocità di corrosione molto diversa tra le due aree SB2 e DB2 (figura 6), mentre su DS2 il valore della Resistenza di Polarizzazione R_p è circa la metà di quello ottenuto su SB2; considerato l'errore sperimentale su tali misure, si può definire un valore medio $1,2 \pm 0,5 \text{ M}\Omega \text{ cm}^2$ per queste due aree, che risulta un ordine di grandezza superiore a quanto ottenuto su DB2. Poiché la velocità di corrosione è inversamente proporzionale a R_p , va segnalato che l'area alterata dell'anta destra DB2 presenta una velocità di corrosione dieci volte maggiore delle altre due aree misurate. Purtroppo la rottura del potenziostato per l'acquisizione delle misure, non ha consentito una caratterizzazione anche delle altre aree.

Figura 6 – Valori della Resistenza di polarizzazione R_p derivati dalle misure di impedenza (EIS) prima della pulitura (S0); la linea continua indica la media calcolata e le linee tratteggiate la deviazione statistica

S1 – Dopo la pulitura

Dopo la fase di pulitura svolta dalla restauratrice Emilia Bruzzo, è stata realizzata nuovamente la caratterizzazione delle venti superfici identificate per il monitoraggio. Come già evidenziato, non è stato possibile procedere alla caratterizzazione elettrochimica per l'indisponibilità della strumentazione.

Documentazione fotografica

Le immagini delle aree pulite non documentano particolari cambiamenti estetici della patina. Le alterazioni cromatiche osservate in S0 rimangono visibili anche dopo la pulitura, eccetto per le aree

più verdastre in cui l'azione della pulitura ha ridotto i prodotti di alterazione più superficiali. La patina bruna non ha subito alterazioni (Figura 6).

Figura 6 – Immagini delle tre aree selezionate come rappresentative, riportate in fig.2, dopo la pulitura (fase S1)

Colorimetria

In Figura 7 è riportata la distribuzione dei valori di colore misurati sulle aree di monitoraggio dopo la pulitura.

Figura 7 - Valori di colore misurati nelle 20 aree di monitoraggio dopo la pulitura (fase S1): solamente una parte delle aree si distribuiscono in maniera omogenea dando luogo a un valore medio (riportato in giallo ocra); in particolare, nel piano (a^* , b^*) sono riportati i limiti di confidenza utilizzati e si evidenzia la presenza di aree decisamente al di fuori.

Anche in questa fase solo un numero ristretto di aree dà luogo a un gruppo sufficientemente omogeneo, che è stato mediato ottenendo il valore [$L^* = 33 \pm 1$; $a^* = -1,8 \pm 0,2$; $b^* = 2,9 \pm 0,2$], sostanzialmente identico a quanto ottenuto per S0. In questo caso solo 7 aree concorrono alla media; le aree DB2, DA1, DS2, DC3 si confermano con valori ben diversi, anche se diminuisce il valore della differenza di colore ΔE rispetto alla media; si amplia il gruppo di aree che, pur essendo caratterizzate da $\Delta E < 3$ rispetto alla media differiscono per due se non tre coordinate in misura maggiore della media. Complessivamente si può osservare un andamento leggermente più omogeneo rispetto a quello osservato prima della pulitura (cfr Figura 3); resta una tonalità verde ben riconoscibile, descritta dai valori più negativi del parametro a^* , sulle aree DB2, DC3 e SM1.

Spessore

In figura 9 sono riportate le misure ottenute sulle venti aree di monitoraggio dopo la pulitura (S1). L'analisi statistica dei dati porta a definire un valore medio di $32 \pm 3 \mu\text{m}$, senza differenze statisticamente significative rispetto alla fase S0 (cfr Fig. 4).

Figura 8 – Misure di spessore nelle diverse aree dopo la pulitura (S1); la linea continua e le linee tratteggiate orizzontali indicano il valore medio e la deviazione statistica.

Rugosità

Anche dopo la pulitura si può identificare la distribuzione bimodale dei valori di rugosità rilevata in S0; le medie ottenute in questo caso sono $3,7 \pm 0,4 \mu\text{m}$ e $4,8 \pm 0,3 \mu\text{m}$, e risultano leggermente più vicine (Fig. 10) sostanzialmente per una lieve diminuzione del valore superiore, al limite dell'errore sperimentale. Se si confrontano i dati prima e dopo la pulitura, si può rilevare una diminuzione di rugosità, al limite dell'errore sperimentale, nelle aree DB1 e DB2 (sulla cornice in basso dell'anta destra), mentre nell'area DM2 permane un valore più elevato della media.

Figura 9 - Misure di rugosità dopo la pulitura (S1); le linee continue indicano le medie attorno alle quali si distribuiscono i valori; le linee tratteggiate e a punti indicano la deviazione statistica.

S2 – Dopo l'applicazione del protettivo

Prima dell'applicazione del protettivo, la restauratrice ha eseguito una seconda pulitura, di cui però non è stato possibile documentare analiticamente gli effetti. Di seguito vengono riportati i risultati delle misure effettuate dopo un paio di settimane dall'applicazione del protettivo, che si è limitata alla valutazione estetica (fotografia, colore).

Documentazione fotografica

Le immagini che documentano le aree dopo l'applicazione dei protettivi confermano una resa estetica finale più omogenea, dove le alterazioni cromatiche causate dalle macchie biancastre e i prodotti di alterazione verdastra sono molto meno evidenti (Figura 10).

Figura 10 - Immagini delle tre aree selezionate come rappresentative, riportate in fig.2 e 7, dopo il trattamento protettivo (fase S2)

Colorimetria

L'analisi statistica delle misure di colore dopo il trattamento protettivo (Fig.12) non evidenzia più aree decisamente fuori dalla media come nelle fasi precedenti: anche se restano otto aree con alcune coordinate colore differenti in modo non trascurabile dalla media, in questa fase la maggior parte delle aree rientra nella media, pari a $[L^*= 29,0 \pm 0,5; a^*= -0,2 \pm 0,5; b^*= 2,6 \pm 0,6]$, in accordo con la resa cromatica più omogenea rispetto a S0 e S1. La differenza di colore ΔE tra la fase S2 e le precedenti è pari a 4 ± 2 , a conferma della percettibilità di differenze di colore con $\Delta E > 3$. La variazione di colore risiede principalmente nell'abbassamento della luminosità (coordinata L^*) e nell'abbassamento della tonalità verde (aumento della coordinata a^*), mentre resta sostanzialmente inalterata la coordinata b^* (tonalità blu-giallo).

Fig. 11 - Valori di colore misurati nelle aree di monitoraggio dopo la protezione (fase S2). In giallo ocra è riportato il valore medio e nel piano (a^* , b^*) sono riportati i limiti di confidenza statistica.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La porta bronzea ottocentesca della Tomba Gnecco è apparsa in uno stato di conservazione generalmente buono fin dalle prime valutazioni qualitative, grazie alla sua ubicazione all'interno di una delle gallerie che ha favorito condizioni di protezione rispetto all'azione di agenti atmosferici quali vento e pioggia. Trovandosi in secondo piano incassata all'interno degli elementi architettonici marmorei del complesso funerario, si ipotizza che le statue in marmo - a destra la rappresentazione di un angelo e a sinistra la prole della defunta - poste sui gradini in primo piano abbiano in parte

protetto la superficie bronzea. A differenza delle consistenti problematiche rinvenute sui lapidei, le condizioni di conservazione iniziale della porta apparivano in generale buone, e l'opera non presentava importanti danni strutturali o cadute di materiali. Oltre ad un accumulo di polvere lungo gli anfratti delle decorazioni e delle cornici, la principale problematica estetica identificata consisteva nell'alterazione presente nella zona in basso a sinistra dell'anta destra in cui, al posto della tipica patina bruna, erano presenti prodotti di alterazione di colore verde chiaro e brillante. Era poi diffusa la presenza di aloni a colorazione biancastra.

Le tecniche diagnostiche utilizzate hanno permesso una valutazione dello strato superficiale principalmente di carattere estetico e morfologico. La griglia di 20 punti di monitoraggio, definita in fase iniziale, ha permesso di caratterizzare e seguire l'evoluzione dell'aspetto nelle diverse fasi del restauro (prima e dopo la pulitura, dopo l'applicazione del trattamento protettivo). I tempi e la strumentazione a disposizione non hanno permesso un approfondimento anche per quanto riguarda le proprietà chimiche delle superfici (elementi e composti presenti). I risultati con le misure elettrochimiche prima della pulitura hanno evidenziato una velocità di corrosione decisamente maggiore nell'area della cornice interessata dalla notevole presenza di prodotti di alterazione (DB2), di cui non è stato purtroppo possibile seguire l'evoluzione per la rottura della strumentazione.

S0

S2

Figura 12 – Documentazione fotografica del pannello inferiore dell'anta destra prima della pulitura e dopo l'applicazione del protettivo

Le misure effettuate non hanno messo in evidenza differenze particolarmente significative tra prima (S0) e dopo la pulitura (S1), se non una minima riduzione della dispersione nei dati di colore. Dopo l'applicazione del protettivo (S2), le misure di colore permettono una valutazione quantitativa dell'aumentata omogeneità cromatica, visibile dal confronto delle immagini di fase S0 ed S2 del

pannello inferiore sull'anta destra, decorato in bassorilievo con lo stemma di famiglia, (Fig. 13) inizialmente maggiormente affetto dalle problematiche estetiche. L'eliminazione di pulviscolo e sporco, depositati lungo le decorazioni in bassorilievo, e la riduzione delle brillanti efflorescenze antiestetiche verdastre tramite la pulitura meccanica, con l'ulteriore effetto cromatico del trattamento protettivo hanno prodotto un generale scurimento (diminuzione di L^*) e un abbassamento delle tonalità verdastre (aumento di a^*) con una differenza di colore complessiva pari a $\Delta E = 4 \pm 2$.

Pur trattandosi di una campagna diagnostica parziale, che non ha permesso di approfondire proprietà chimico-fisiche e corrosionistiche dell'oggetto in esame, il metodo di mappatura e definizione delle aree di monitoraggio, tramite mascherine riposizionabili esattamente, è risultata efficace per la raccolta di dati statisticamente significativi e validi per descrivere quantitativamente l'evoluzione dello stato di conservazione. Potrà essere in futuro utile riutilizzare e ampliare questa metodologia, sia ai fini del supporto al restauro che ai fini del monitoraggio e della conservazione preventiva.

Ringraziamenti

L'attività è stata possibile grazie al POR-FSE 2014-2020 della Regione Liguria, attraverso il finanziamento di un Assegno di Ricerca per il progetto “DIREM-CH - Innovazione nel processo di diagnostica, restauro e manutenzione di manufatti metallici di epoca moderna e contemporanea” (Cod: RLOF18ASSRIC/76/1).

Si ringrazia Stefano Vassallo per il supporto e la collaborazione in fase di avvio dell'indagine diagnostica.